

Achim Lerch¹

Quo vadis Klimapolitik?

Die Ursachen für das vorzeitige Aus der Ampelkoalition und die teils massiven Stimmenverluste der beteiligten Parteien bei der anschließenden Bundestagswahl liegen vermutlich auch in der von vielen als zu dirigistisch empfundenen Klimapolitik – das berühmte „Heizungsgesetz“ mag als sinnbildliches Beispiel dafür dienen. Mit Spannung wurden deshalb neben den Vorhaben zur Wirtschafts- und Migrationspolitik auch die klimapolitischen Pläne der neuen schwarz-roten Koalition erwartet. Betrachtet man die entsprechenden Passagen im Koalitionsvertrag, zeigt sich ein sehr gemischtes und insgesamt ernüchterndes Bild: Einigen durchaus positiven Aussagen stehen z.T. genau gegenteilige Formulierungen gegenüber, was schon im ersten Absatz des Abschnitts „Klima und Energie“ deutlich wird: Zunächst heißt es dort, man stehe „zu den deutschen und europäischen Klimazielen“ und wisse um die globale Dimension des Problems. Nur einen Satz später liest man dann aber, man verfolge das Ziel der Klimaneutralität 2045 in Deutschland. Ausgeblendet wird dabei, dass unterschiedliche Ziele (2050 für die EU, 2045 für Deutschland) angesichts der wirtschaftlichen Verflechtung im EU-Binnenmarkt und vor allem aufgrund des gemeinsamen europäischen Emissionshandels sinnlos sind: Das deutsche Vorpreschen bewirkt ja keine schnellere europäische Emissionsreduktion insgesamt, sondern lediglich eine Umverteilung innerhalb der EU.

Mit Wohlwollen liest man dann immerhin weiter, dass Klimaneutralität nicht alleine über inländische Emissionsvermeidung, sondern zusätzlich durch Anrechnung negativer Emissionen sowie durch „hochqualifizierte und glaubwürdige CO₂-Minderungen in außereuropäischen Partnerländern“ erreicht werden soll – was dann aber leider sofort mit der Einschränkung „in begrenztem Umfang“ versehen wird. Anscheinend vollkommen willkürlich wird diese Begrenzung dann konkretisiert auf maximal drei Prozentpunkte des 2040-Zwischenziels. Eine Begründung dafür sucht man vergebens, wohl auch, weil es aus naturwissenschaftlicher Sicht keine gibt: Für die Klimawirkung kommt es allein auf die Nettoemissionen an, ob Emissionen in Deutschland oder

¹ Professor für VWL, FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Kassel.

anderswo vermieden, oder durch die Aufnahme in Senken kompensiert werden, macht für die resultierende CO₂-Konzentration keinen Unterschied.

Ähnlich widersprüchlich geht es weiter: Dem lobenswerten Bekenntnis zum Emissionshandel als wichtigstem Leitinstrument folgen leider zahlreiche Passagen die zeigen, dass dieses Instrument in seiner Wirkungsweise offensichtlich nicht wirklich verstanden wurde. Vor allem wird nach wie vor der Wasserbetteffekt völlig vernachlässigt: Dieser führt ja dazu, dass unter der Maßgabe des Emissionshandels und einer direkten Mengensteuerung über das Cap zusätzliche Markteingriffe keine zusätzlichen Emissionseinsparungen bewirken, aber die Effizienz massiv behindern. Deshalb hätte man sich aus ökonomischer Sicht nicht nur eine (im Koalitionsvertrag angekündigte) Novellierung z.B. des Energieeffizienzgesetzes (oder auch anderer Regelungen, wie EEG oder GEG) gewünscht, sondern ihre komplette Abschaffung. Nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle wird das Potential für eine Entbürokratisierung der Klimapolitik nicht genutzt: Bei der ebenfalls thematisierten notwendigen sozialen Abfederung weiter steigender CO₂-Preise setzt der Koalitionsvertrag nicht auf die einfache Lösung einer Pro-Kopf-Rückvergütung, sondern auf „sozial gestaffelte Entlastungen und Förderungen beim Wohnen und bei der Mobilität“ – obwohl bereits gezeigt wurde, dass dem bürokratischen Mehraufwand einer solchen Staffelung kein maßgeblicher Gewinn an sozialer Gerechtigkeit gegenübersteht.

Positiv ist zwar noch hervorzuheben, dass die Koalitionäre sich nun endlich eindeutig für die Verwendung von CO₂-Abscheidungs-, Speicherungs- und Nutzungstechnologien (CCS/CCU) aussprechen und darin „unerlässliche Instrumente für das Ziel der Klimaneutralität“ sehen, insgesamt überwiegt jedoch der Eindruck, dass die Chance auf eine effizientere Neuausrichtung der Klimapolitik mit den bislang bekannten Plänen verpasst wird.